

XXI ASR TARIXIY TA'LIMNING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI NUQTAI NAZARIDAN MUZEY PEDAGOGIKASI

Ganiyeva Charos Xashimovna

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502160>

Annotatsiya. Ushbu maqola muzey pedagogikasi bilan bog'liq muammolarga bag'ishlangan. Maqola maktablar va muzeylar bilan bog'liq loyihalar, interfaol muzey saytlari, ta'lim sohasidagi hamkorlikning yangi shakllari haqida bayon etilgan. Muzey pedagogikasida ayniqsa o'yin texnologiyalari, jamoaviy ijodiy ishlar texnologiyasi, muammoli va individual ravishda o'qitish samarali hisoblanishi ham tavsiflanadi.

Kalit so'zlar: Muzey pedagogikasi, muzey-ta'lim-muзей, muzeyga tashrif buyuruvchi, muzey dasturlari, interaktiv metodlar, ekskursiya.

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам, связанным с музейной педагогией. В статье описаны школьные и музейные проекты, интерактивные музейные площадки, новые формы сотрудничества в сфере образования. В музейной педагогике также описаны эффективные методы преподавания, особенно игровые, проблемные и индивидуальные технологии, коллективной творческой работы.

Ключевые слова: Музейная педагогика, музей-образование-музей, посетитель музея, музейные программы, интерактивные методы, экскурсия.

Annotation. This article is devoted to problems related to museum pedagogy. The article describes school and museum projects, interactive museum sites, and new forms of cooperation in the field of education. Museum pedagogy also describes effective teaching methods, especially game, problem-based and individual technologies, and collective creative work.

Keywords: Museum pedagogy, museum-education-museum, museum visitor, museum programs, interactive methods, excursion.

Bugungi kunda bolalarning ijodiy salohiyati maktabda ham, muzeyda ham qo'llanilishi mumkin va kerak. Agar klassik maktab o'zining sinf darslari tizimiga ega bo'lsa, birinchi navbatda, bilimlarni o'qituvchidan o'quvchiga yetkazish uchun ishlab chiqilsa, klassik muzey madaniy namunalarni saqlash uchun mo'ljallangan bo'lsa, demak unda ular birlashtirilganda yangi sifat, yangi imkoniyatlar, yangi usullar paydo bo'ladi. Maktab muzeylari faoliyatida o'quv jarayoniga muzey materiallaridan foydalangan holda, ish mazmunini zamonaviy davr taklif etgan yangi shakllar bilan boyitishda turli xil shakl va usullarni kuzatish mumkin.

So'nggi yillarda muzey ishida madaniy hayotni umumiy demokratlashtirish munosabati bilan nazariy muammolar faol ravishda kuchaytirildi, konseptual yechimni yangilash bilan bog'liq tadqiqotlar zarurati kuchaymoqda. O'zbekistonda "muzey pedagogikasi" uchun yangi konsepsiyaning paydo bo'lishi bu borada katta qiziqish uyg'otmoqda.

Muzey pedagogikasi - bu muzeyshunoslik, pedagogika va psixologiya chorrahasida ilmiy intizomga aylantirilishi mumkin bo'lgan muzeyshunoslikning bir sohasi. 1980 va 90-yillarda tashkil etilgan Rossiya muzeologiyasida "muzey pedagogikasi" muzeylarning amaliy, madaniy va ma'rifiy faoliyatini ham yangi ilmiy yo'nalishni belgilab berdi. Bunga muzey pedagogikasida

nazariya va metodologiya xususiyatlarining uyg'unligi, uning amaliyot bilan yaqin aloqasi yordam berdi.

Yangi ilmiy fanni o'rganish mavzusi muzey qonunlari, tamoyillari, usullarini tinglovchilar bilan o'rganishdir. Uning asosiy obyekti - muloqotning madaniy va ma'rifiy jihatlari, ya'ni muzeyda bo'lib o'tadigan turli xil muloqot jarayonlariga alohida yondashish, bu suhbatning faol ishtirokchisiga aylanishi mumkin bo'lgan erkin, ijodiy, tashabbuskor shaxsni loyihalashtirishda ishtirok etish vazifasini qo'yadi. Shunday qilib, obyektidagi muzey pedagogikasi asosan muzey bilan bog'lanish nazariyasiga, metodda - pedagogika va keng ma'noda psixologiya bilan mos keladi. Umumiy pedagogika singari, muzey pedagogikasi nafaqat tajribani umumlashtiradi, balki yangi usullarni ham talqin qiladi, muzey-pedagogik dasturlarni yaratadi [1,25].

Maktabda muzey loyihalari, interfaol muzey saytlari, ta'lim sohasidagi hamkorlikning yangi shakllari paydo bo'ldi.

Maktab muzeyi doirasida tadbirlar va madaniy tadbirlarni ishlab chiqishda va o'tkazishda quyidagi tarixiy asoslarni hisobga olish kerak:

- Interaktivlik, chunki inson faqat nima qilayotganini anglaydi;
- Axborotni o'zlashtirish va maxsus ishlab chiqilgan dasturlar asosida ko'nikmalarni egallashni ta'minlovchi dasturlar.

Mashg'ulotlarni o'tkazish talabalarga har tomonlama yondoshishni, individuallashtirish tamoyiliga rioya qilishni, har bir o'quvchining qiziqishi va imkoniyatlariga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishni talab qiladi.

Nemis olimi G.Froydental muzeyda darslarni o'tkazish uchun bugungi kunga tegishli bo'lgan bir qator talablarni bayon qildi.

- muzeyga har bir tashrif dars bo'lib, unda aniq (o'quv, tarbiyaviy, rivojlantirish) maqsadga ega bo'lishi kerak;
- o'qituvchi va bolalar muzeyga tashrif buyurish o'yin-kulgi emas, jiddiy ish ekanligini va shuning uchun unga tayyorgarlik ko'rish kerakligini bilishlari kerak;
- bolalarni charchamagan va idrok qilishga tayyor bo'lgan holda muzeyga tashrif buyurishi kerak;
- "nafaqat bolaning ongi, balki kattalar uchun ham og'ir bo'lgan" umumiy ekskursiyadan voz kechish kerak. Diqqatga sazovor joylarni tanlab olish lozim;
- ekskursiyani namoyish qilish uchun eksponatlarni bolaning yosh qiziqishlaridan kelib chiqqan holda tanlash kerak;
- muzeyga tashrifning natijasida bolalarning mustaqil ijodi bo'lishi kerak (rasm, ko'rgan narsasi asosida yozish, modellar yaratish va h.k.) [2,34].

Maktab muzeyi voqealar tizimiga mutlaqo mos bo'lishi, madaniy va tarixiy identifikatsiya, zamon, odamlar va muzey obyektlari muloqoti uchun joy bo'lishi kerak.

Ta'lim maydoni "muzey-ta'lim-muzey" zanjiri bo'ylab harakatlanadigan jarayon bo'lishi lozim. Muzey ishlarining shakllari - bu natijani talab qilish mumkin bo'lgan professional (shu jumladan ekspert) hamjamiyatning faoliyat joyidir. Bu mutaxassislar, maslahatchilar sifatida ishtirok eta oladigan va maktab o'quvchilari faoliyati natijasi sof ta'lim natijasi bo'lmaydigan madaniy shaklni yaratishga qodir bo'lgan loyiha mutaxassislarini jalb qilish imkonini beradi.

Muzey pedagogikasi doirasida eng samarali ish shakllari ommaviy, guruh, individualdir. Ommaviy shakllarga quyidagilar kiradi: teatr ekskursiyalari, sayohatlar, ekspeditsiyalar,

kechalar, olimpiada, viktorinalar, tarixiy voqealar ishtirokchilari va fahriylari bilan uchrashuvlar, maktab konferensiyalari, munozaralar, ma'ruzalar, boshqa muzey va shaharlarga sayohatlar.

Ish shaklining turlari - bu to'garak, jamiyat, yo'lko'rsatkich, jurnallarni nashr etish, videolarni tayyorlash, texnik yoki og'zaki (jonli) ovoz bilan shahar, viloyat xaritasida ekskursiya va individual o'quv yo'nalishlarini yaratish hisoblanadi. Ular o'qituvchining rahbarligi ostida tayyorlanadi va talabalar tomonidan o'zlashtiriladi. Bunday videolardan sinfda va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda foydalanish mumkin.

Individual shaklga arxivning hujjatli materiallari bilan ishlash, hisobotlar, insholarni tayyorlash, esdaliklarni yozib olish, o'rganilayotgan odamlarning hayoti va uni kuzatish, bilim vazifalarini bajarish, ilmiy ishlar yozish, faxriylar bilan yozishmalar, talabalarning shaxsiy ko'rgazmalari, maktab muzeylari eksponatlari bilan individual o'quv yo'nalishlarini ishlab chiqish. Ekspozitsiya orqali og'zaki hikoya paytida o'quvchilarga ekskursiyani gapirib berishga yordam beradigan materiallarni qidirish.

Biroq, ishning bir shakli ikkinchisiz bo'lmaydi. To'garak ommaviy ishlardan kelib chiqadi va to'garakdagi darslarning natijalari ko'pincha maktab miqyosidagi kechalar, konferensiyalar va boshqalarga olib boriladi.

Ta'lim jarayonida bolaning faolligi prinsipi didaktikada asosiy narsalardan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu tushuncha yuqori darajadagi motivatsiya, bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish uchun ongli ehtiyoj, samaradorlik va ijtimoiy standartlarga muvofiqlik bilan tavsiflanadigan faoliyat sifatini anglatadi.

Faoliyatning bu turi o'zini namoyon qilmaydi, ammo pedagogik muhitni tashkil etishda maqsadli boshqaruv pedagogik ta'sirining natijasidir, ya'ni amaliy texnologiyalar. Har qanday texnologiyada o'quvchilar faoliyatini faollashtiradigan va uning vositalar mavjud, ba'zi texnologiyalarda ushbu vositalar natijalar samaradorligining g'oya va asosini tashkil etadi [2, 43].

Maktablarda o'qituvchilar uchun maxsus muzey-ma'rifiy, madaniy dasturlar, ekskursiya-ko'rgazma va klub ishlari, muzeyning pedagogik texnologiyalarini sinovdan o'tkazadigan maxsus o'quv maydoni yaratilishi kerak. Muzey pedagogikasi doirasida faoliyat olib boruvchi, ushbu murakkab jarayonlar va loyihalarni amalga oshirishda tashkilotchi va yordamchi, madaniyat olamiga rahbarlik qiluvchi o'qituvchining vazifalari quyidagilardan iborat:

- bolani atrofidagi narsalarning tarixiy va madaniy kontekstini ko'rishga o'rgatish, ya'ni ularni madaniy rivojlanish nuqtai nazaridan baholash;
- tarixiy davrlar va ularning o'tmish bilan uzviy bog'liq bo'lgan zamonaviy madaniyatdagi ishtiroki haqida tushuncha hosil qilish;
- barqaror ehtiyoj va aloqa ko'nikmalarini shakllantirish, madaniy yodgorliklar, muzey bilan o'zaro aloqa qilish;
- estetik mulohaza, hayrixohlik va zavqlanish qobiliyatini rivojlantirish;
- bag'rikenglik, boshqa madaniyatlarga hurmat, ularni tushunish, qabul qilishni shakllantirish.

Muzey pedagogikasi bilan shug'ullanadigan shaxsning vazifasi talabalarga ijodiy tomonini rivojlantirish uchun sharoit yaratishdir; tashqi kuzatuvchining emas, balki manfaatdor tadqiqotchining pozitsiyalari; o'tmish, hozirgi va kelajak merosga nisbatan shaxsiy javobgarlik pozitsiyalari; pozitsiya tarixiy va boshqa materiallarni mexanik yodlash emas, balki uni tushunish va his qilib baholashdir [2, 51].

Muzey pedagogikasida ayniqsa o‘yin texnologiyalari, jamoaviy ijodiy ishlar texnologiyasi, muammoli va individual ravishda o‘qitish texnologiyalari samarali hisoblanadi.

Shaxsiy ta‘lim texnologiyasining variantlaridan biri sifatida loyiha usulidan foydalanish mumkin. Bu ta‘lim jarayonini individualizatsiya qilish, bolaga o‘z faoliyatini rejalashtirish, tashkil etish va nazorat qilishda mustaqillik ko‘rsatish imkoniyatini beradigan keng qamrovli o‘qitish usuli.

Agar muzeydagi bo‘lib o‘tadigan darslar an‘anaviy dars mashg‘ulotlari bilan uzviylikni saqlasa, bunday faoliyatni tashkil etish boshqa shaklni talab qiladi - bolalar va kattalar qo‘shma loyihalari, bunda kattalar qisman tashkilotchi, qisman maslahatchi bo‘ladi. Bundan tashqari, har safar uchrashish, gaplashish, o‘yinlarni, atributlarni tayyorlash, rasmni topish kerak. Muzey darsi tomosha singari zerikarli va qiziqarli, iste‘dodli va oddiy bo‘lishi mumkin. Muzeyda teatrdan bo‘lgani kabi rejissyorlik ham kerak, bu yerda ham urg‘u berish zarur, qiziqarli narsalarni ko‘rsatish juda muhimdir.

Ta‘lim faoliyatining muvaffaqiyati, birinchi navbatda, o‘qituvchining bolalarning qiziqishlarini rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash, ijodkorlik muhitini yaratish, guruhdagi javobgarlik bilan bog‘liq. Pedagogik faoliyatning tabiati doimo o‘qituvchilarni kommunikativ vaziyatlarga solib qo‘yadi, bu esa shaxslararo samarali ta‘sir o‘tkazishga hissa qo‘shadigan fazilatlarni namoyon etishni talab qiladi. Bunday fazilatlarga fikrlash, moslashuvchanlik, xushmuomalalik va hamkorlik qilish qobiliyati kiradi. Aynan shu fazilatlar hissiy intellektual faollik va ijodiy izlanish holatini rag‘batlantiradi. Shu bilan birga, ushbu fazilatlar o‘qituvchining gumanistik salohiyatini tashkil etadi va har bir bolaning shaxsiyatini har tomonlama uyg‘un rivojlanishiga hissa qo‘shadi, pedagogik hamkorlikning maqsadga muvofiqligi va samaradorligini, ta‘lim sifatini yaxshilash, yosh avlod o‘rtasida fuqarolik va vatanparvarlik tuyg‘ularini shakllantirish zamonaviy jamiyatning ijtimoiy vazifasini bajaradigan asosiy maqsaddir [3, 28].

Muzey pedagogikasi imkoniyatlari: bolalarning ilmiy izlanishlariga va kompyuter ma‘lumotlariga qiziqishlariga asoslangan ta‘limga noan‘anaviy yondashish;

- o‘quvchilarga hissiy va intellektual taassurotlarni shakllantirish;
- o‘rganiladigan materialning ahamiyati va amaliy ma‘nosini ochib berish;
- murakkab materialni sodda va tushunarli misollar bilan tushuntirish;
- maktab muzeyida va maktabda qiziqarli darslar, ixtiyoriy va darsdan tashqari tadbirlarni o‘tkazish.

Bolani obyektiv madaniyat dunyosi bilan tanishtirish o‘qituvchidan bilimlarni kengaytirish, muzey pedagogikasi texnikasini ham bilishni talab qiladi.

Shunday qilib, zamonaviy vaziyatda muzeyning ta‘lim markazi sifatidagi roli tez sur‘atlar bilan o‘sib bormoqda, muzey darslarining tsikllari yaratilmoqda, davlat ta‘lim standarti qoidalarini amalga oshirishga yordam beradigan yangi muzey-pedagogik texnologiyalar ishlab chiqilmoqda. Muzey pedagogikasi-bu muzeylarning madaniy va ma‘rifiy tajribasini umumlashtiradigan, muzey va maktabning samarali o‘zaro ta‘sirining traektoriyasini shakllantiradigan va o‘quv dasturlari, darslar va maktab o‘quvchilarining “ishtirok etish madaniyati” ning boshqa shakllarini amalga oshirish uchun ilmiy asoslarni yaratadigan asosiy fan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Столяров Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика. – Москва: Наука, 2004.

2. Соколов К.Б Социальная эффективность государственной культуры. – Москва: Наука, 1990.
3. Fuzailova G., Xasanova M. Muzevedeniye. – Tashkent: Fan va texnologiyalar bosmaxonasi, 2008.